

КОУЧИНГ ПО ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Умирзияев Умиджон Махамаджонович

Преподаватель английского языка, Ферганский государственный университет,
 Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10321094>

Абстракт. Есть вопрос, над которым должен задуматься каждый учитель английского языка. Действует ли нынешнее преподавание английского языка система или закономерности отвечают требованиям яркой, динамичной эпохи, в которой мы живем? Современная эпоха требует, чтобы человек мыслил творчески, новаторски и независимо, и обладает отличными межличностными и коммуникативными навыками. Учителя английского языка часто прилагают большие усилия, чтобы сосредоточить внимание учащихся на целевом языке, чтобы они имели все инструменты, необходимые для эффективного использования языка в жизни. Учителя английского языка тратят часов на подготовку уроков, поиск творческих способов ознакомления с различными аспектами языка через новые материалы и так далее.

Ключевые слова: принципы обучения, модель GROW, интерактивные методы, мозговой штурм, планирование.

Введение

В последнее время коучинг стал модным словом, используемым учителями или тренерами английского языка в своих веб-сайты. Действительно, многие преподаватели-фрилансеры или тренеры теперь называют себя «коучерами».

Учитывая перспективы широкого использования ИИ в преподавании и обучении в будущем, коучинг по изучению языка – хороший вариант. Коучинг по изучению английского языка не предполагает непосредственное обучение, а скорее, облегчает процесс обучения и развитие навыков. (LSRW- прослушивание, речь, чтение и письмо).

Главная часть

В плане достижения языкового обучения коучинг делится на два аспекта: коучинг для процесс обучения и тренировка языковых навыков (Cho, 2018).

Преподаватель английского языка и тренер Шанти Стрит, получившая последнюю награду Британского Совета для учителей, утверждает: что учителям необходимо использовать методы коучинга и делится своими взглядами на эту тему:

«Это заставило меня задуматься, должны ли учителя тратить время на обучение своих учеников тому, чтобы они стали «автономны» и взять на себя ответственность за свое обучение. По общему признанию, это сложно в большинстве классов, где возможности индивидуального внимания ограничены. Но я пришел к выводу что коучинг должен составлять жизненно важную часть любого индивидуального языкового курса».

Раньше, когда я только учился, мне нужен был кто-то, кто помог бы мне организовать и сформировать мое изучение английского языка. Я просто не знал, как и с чего начать и чему уделить наибольшее внимание. Я мог видеть, что многие из моих сверстников тоже чувствовали то же самое. По моему опыту, наши учителя в школе не могли найти возможности работать один на один с некоторыми учащимися.

Но теперь я могу сказать, что как в процессе обучения, так и в развитии навыков учащимся нужен кто-то, кто сможет более знающими и опытными, чтобы направлять их на пути к овладению языком.

В ходе курса я научился организовывать конкретные упражнения по развитию навыков, будь то чтение или писать. Тема принципов преподавания была полна идей. Если следовать этим принципам, они обеспечивают хороший план обучения языку.

В главе о коучинге для облегчения процесса изучения английского языка мы узнали, как провести коучинг-сессию по модели GROW. Аббревиатура GROW, что означает цель (Goal), реальность (Reality), варианты (Options) и воля (Will) будут состоять из четырех этапов с различными вопросами для каждого из этапов. Задание на основе модели TTC состоит из трех этапов: коучинг, обучение и преподавание.

Каждый этап модели GROW имеет следующий основной вопрос:

Г- Чего ты хочешь?	G - What do you want?
Р-Где ты сейчас?	R – Where are you now?
О-Что ты мог сделать?	O –What could you do?
В-Что ты будешь делать?	W – What will you do?

Двумя наиболее важными навыками тренера являются умение задавать хорошие вопросы и умение слушать эффективно.

Не рекомендуется задавать закрытые вопросы, требующие ответа «да» или «нет» (например, «Вызвало ли это проблема?»). Вместо этого задавайте открытые вопросы, например: "Какой эффект это оказало?". Подготовьте список вопросы для каждого этапа процесса GROW.

Используйте навыки активного слушания и позвольте вашему «клиенту» говорить большую часть времени. Помни это молчание дает ценное время на размышление: вам не всегда нужно заполнять тишину следующим вопросом. Сэр Джон Уитмор, который впервые опубликовал статью «GROW» в своей книге «Коучинг для повышения эффективности» в 1992 году, сэр Джон ясно дает понять, что ключ к GROW – это потратить достаточно времени на изучение буквы «G», а затем двигаться дальше в соответствии с вашей интуицией, включая повторный просмотр цели, если это необходимо.

Поскольку модель GROW проста и ориентирована на действия и результаты, она пользуется повсеместной популярностью и признана самой распространенной моделью коучинга в мире.

Чтение является неотъемлемой частью жизни в школе и за ее пределами. Большинство из нас получают и сохраняют самая большая часть нашей ежедневной информации – это чтение. Итак, сделайте чтение приоритетом и делом всей жизни. Существуют принципы и стратегии достижения этой цели, которые обсуждается в курсе.

Заключение

Для достижения максимального эффекта коучинг требует поддержки и достаточного финансирования, а руководители школ должны разработать стратегию, которая подходит как для нужд школьного сообщества, так и для потребностей личности.

References:

1. Teaching by principles (H. Douglas Brown& H. Lee, 2015)
2. Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy (Brown H.D & Lee, H. 2015)
3. Leading Coaching in Schools Creasy, J. and Paterson, F. (2005)
4. Improving coaching: evolution, not revolution. Lofthouse, R., Leat, D., Towler, C., Hall, E. and Cummings, C. (2010)
5. www.coachingperformance.com
6. wwwcoachinghub.ru